

УДК 94(470)08

МОЛОДЕЖЬ И КОМСОМОЛЬЦЫ ДАГЕСТАНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–1945 ГГ.)

YOUTH AND KOMSOMOL MEMBERS OF DAGESTAN IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1945)

Асланбекова Э.А., Махадов А.К., Гусейнова А.А., Акаев М.А.
Aslanbekova E.A., Makhadov A.K., Guseynova A.A., Akaev M.A.

МБОУ «Гимназия 37» им. героя РФ М. Нурбагандова,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

*MBOU Gymnasium 37 named after Hero of the Russian Federation M. Nurbagandov
Dagestan State University
Dagestan State University of National Economy*

Аннотация. В статье изучен вклад комсомольцев и других представителей молодежи дагестана в победу Советского народа в Великой Отечественной войне. Проанализированы данные о количестве призванных на фронт молодых дагестанцев, в том числе добровольцев, а также вклад представителей дагестанской молодежи (в основном девушек) в трудовом подвиге в тылу. Сделан вывод, что дагестанская молодежь внесла значительный вклад в Победу Советского народа над врагом.

Abstract. The article examines the contribution of Komsomol members and other representatives of Dagestan youth to the victory of the Soviet people in the Great Patriotic War. The data on the number of young Dagestanis called up to the front, including volunteers, as well as the contribution of Dagestan youth (mostly girls) to the labor feat in the rear are analyzed. It is concluded that Dagestan youth made a significant contribution to the Victory of the Soviet people over the enemy.

Ключевые слова: Дагестан, молодежь, комсомолы, ЦК ВЛКСМ, Красная Армия.

Keywords: Dagestan, youth, Komsomols, Komsomol Central Committee, Red Army.

22 июня 1941 года без объявления войны нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась долгая и кровопролитная Великая Отечественная война советского народа. На рубежи защиты Родного Отечества со всеми народами Советского Союза вышла и молодежь во главе с ВЛКСМ. Общественно-политическая деятельность молодежи СССР с началом войны вышла на первый план. С началом войны ЦК ВЛКСМ принял ряд постановлений – «О работе комсомольских организаций в связи с войной СССР против гитлеровских захватчиков» (22.06.1941 г.), «О мероприятиях по военной работе в комсомоле» (23.06. 1941 г.) [1, с. 32–33]. Они готовили организации молодежи к беспощадной борьбе с врагом.

Молодежь и комсомолы Дагестана одними из первых откликнулись на агрессию Нацистской Германии на Советский Союз. 22 и 23 июня 1941 года по всему Дагестану прошли митинги и демонстрации. В них приняло участие более 7 тысяч человек, в том числе значительная часть молодежи [2, с. 50]. Более тысячи молодых колхозников и рабочих, представителей интеллигенции, служащих, студенты и учащиеся с начала войны пришли в военкоматы и комитеты комсомола с просьбой принять их в ряды Красной Армии. Целые коллективы молодежи и комсомольцев изъявили желание отправиться на фронт. Состоялось собрание более чем 40 первичных комсомольских организаций, на которых молодежь Страны Гор открыто выразила желание быть в рядах защитников Отечества. В историю комсомола Дагестана навсегда вошло решение первичной комсомольской организации села Викри Дахадаевского района от 23 июня 1941 года: «*Просим райвоенкомат отправить нашу комсомольскую организацию в количестве 19 человек в действующую Красную Армию. Председатель Алиев. Секретарь Салихов. Протокол №5 от 23 июня 1941 г.*» [3, с. 22].

В обстановке патриотического подъема организовано и при активном участии организации молодежи и комсомола была проведена мобилизация. К концу 1941 года в Красной Армии боролись с врагом более 7 тысяч представителей молодежи и комсомольцев Дагестана [4, с. 247]. С начала и до конца войны молодежь и комсомольцы Дагестана принимали

активное участие во всех ключевых сражениях, операциях и битвах против нацистской Германии. Они сражались за Брест, Москву, Сталинград и за Кавказ, поднимали Знамя Великой Победы над рейхстагом в Берлине в мае 1945 года. Также молодежь и комсомольцы из Дагестана принимали участие в боях за освобождение стран Центральной и Восточной Европы. Участвовали в разгроме милитаристской Японии.

В годы Великой Отечественной Войны добровольно и по мобилизации ушли на фронт свыше 19 тысяч комсомольцев и представителей молодежи. Комсомольская организация Дагестана сократилась за годы войны на 6,5 тысяч человек.

Одним из факторов, который обеспечил Победу советского народа в Великой Отечественной войне, была самоотверженная борьба советских людей в тылу врага. Народная борьба на оккупированных территориях развернулась в разных формах, главными из которых были деятельность подпольных организаций и партизанское движение в захваченных врагом городах и населенных пунктах. Молодежь и комсомольцы Дагестана стали активными участниками подпольной борьбы и партизанского движения в РСФСР, Белоруссии и на Украине. Деятельность представителей комсомола и молодежи получила освещение в работах историков Дагестана, журналистов и публицистов. Составной частью борьбы против Германии стало движение Сопrotивления, которое развернулось в первые годы Второй Мировой Войны в странах Центральной и Восточной Европы. В рядах борцов Сопrotивления за мир против нацизма была и молодежь Дагестана.

Немало представителей молодежи и комсомольцев из Дагестана совершили ратные подвиги, проявив мужество и героизм в боях за Родину. Молодежь и комсомольцы из Дагестана проявили на фронтах войны настоящую воинскую доблесть и самоотверженность. Родина высоко оценила боевые и фронтовые заслуги отважных дагестанцев.

Победный исход Великой Отечественной войны решался не только на фронтах и полях сражений, но и в тылу. Лозунг тех лет «Все для фронта! Все для победы!» стал определяющим в деятельности молодежных организаций страны. Молодежь стала инициатором многих самых важных патриотических начинаний, которые затем выливались в массовые движения. Например, 3 июля 1941 года горьковский комсомолец Ф. Букин выступил с инициативой «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!». Эту инициативу подхватили рабочая молодежь Омска, Горького, Махачкалы, Куйбышева, Челябинска. Впоследствии это вылилось в движение двухсотников (2% выполняющих нормы), затем трехсотников и пятисотников. Это движение охватило и молодежь Дагестана. Первые двухсотники появились на промышленных предприятиях Махачкалы. Это ремонтно-механический завод, рыбоконсервный завод, железнодорожный транспорт. К концу 1941 года 2 тысячи молодых рабочих стали двухсотниками. А к концу 1942 года в нем принимало участие уже до 4 тысяч человек комсомольцев и молодежи республики. На протяжении всей войны молодежь республики проводила вахты как одну из форм участия молодежи и комсомольцев в деле оказания помощи фронту. В республиканском соревновании за право нести вахту принимали участие рабочие коллективы молодежи ремонтно-механического завода, рыбоконсервного завода, фабрики имени III Интернационала, хлебозавода Махачкалы, кожевенного завода Буйнакска, Двигательстроя (г. Каспийск) [5, с. 1, 3–4].

Появились такие формы трудовых объединений юношества и молодежи, как комсомольско-молодежные фронтовые бригады. Они выполняли заказы фронта и начали соревноваться за звание фронтовых. Первые фронтовые бригады возникли по инициативе молодежи Урала и Центральной России осенью 1941 года. Благодаря энергии и энтузиазму, фронтовые бригады возникли на промышленных предприятиях городов Дагестана – Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска. В 1942 году в Дагестане уже насчитывалось 64 молодежные фронтовые бригады. Одной из первых это звание было присвоено бригаде А. Блянка (Буйнакский кожевенный завод). Бригаду наградили Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ. Она выполняла задание на 150–350%, не имели брака в работе, отлично освоила военное дело, занималась во Всеобуче, принимала активное участие в строительстве оборонительных сооружений.

Безусловный вклад в Победу над нацизмом внесла сельская молодежь республики. Она обеспечивала продуктами и продовольствием Красную Армию, а города, заводы и фабрики – сырьем. Только в Дагестане в 1944 году в сельхозработах принимало активное участие более 70 тысяч молодежи, которые были объединены в 426 комсомольско-молодежных производственных бригад, а также 1400 звеньев высокого урожая. Благодаря труду молодежи было отремонтировано свыше 3 тысяч сельскохозяйственных машин, техники и орудий [6, с. 209].

Комсомольские организации сел республики стали инициаторами многих патриотических начинаний, в том числе движения «Девушки, на трактор!». К концу 1942 года успешно работали 316 трактористок и 64 прицепщицы из горянок Хасавюртовского,

Кумторкалинского, Сергокалинского, Ахтынского, Магарамкентского, Бабаюртовского и других районов республики.

Благодаря труду молодежи республика значительно увеличила поставку продукции сельского хозяйства, что позволило улучшить снабжение Красной Армии и населения промышленным сырьем и продовольствием. Более 141 тысячи дагестанцев были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», большую часть которых составляли представители молодежи [7, с. 50].

Самоотверженный труд молодежи и комсомольцев Дагестана на фронте и в тылу способствовал тому, что республика внесла существенный вклад в увеличение поставок фронту боеприпасов и сырья, вооружения, продуктов питания. Это стало одним из залогов Великой Победы СССР над нацистской Германией.

Источники и литература (References):

1. Акмурзаева З.М. Молодежное движение в Дагестане в первой половине XX века. Махачкала, 2006. 518 с.
2. Аликберов З.М. Комсомол Дагестана в цифрах и фактах. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. 1960. 73 с.
3. Аликберов З.М., Керимов И.К. на фронте и в тылу. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1959. 115 с.
4. Дагестан в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) // Документы и материалы. Махачкала, 1995. 765 с.
5. Дагестанская правда. 1941. 16 октября. №261. С.1; 19 октября. №264. С.4; 23 октября. №268. С.3; 30 октября. №275. С. 3.
6. История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. М.: Просвещение, 1983. 368 с.
7. Патриотический и трудовой подвиги трудящихся Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Махачкала. Даг. филиал АН СССР. ИИЯЛ, 1983. 216 с.